

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20228406>

КЛАССИЧЕСКИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ УМЕНИЯ РАБОТАТЬ СО СЛОВАРЯМИ

Рузикулова М. Г.

студентка НПУУз

Миртурсунова Ю.А.

доцент НПУУз

***Аннотация:** Статья посвящена анализу классических и современных подходов к формированию умения работать со словарями у учащихся начальных классов, как важного компонента языковой подготовки младших школьников, который способствует расширению словарного запаса, развитию лексических, орфографических и смысловых навыков.*

***Ключевые слова:** младший школьник, русский язык, орфографический словарь, толковый словарь, технология обучения, орфографическая зоркость, самоконтроль.*

***Annotatsiya:** Maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarida lug'at bilan ishlash qobiliyatini rivojlantirishning klassik va zamonaviy yondashuvlarini tahlil qilishga bag'ishlangan bo'lib, kichik yoshdagi o'quvchilar uchun til o'rgatishning muhim tarkibiy qismi bo'lib, so'z boyligini kengaytirish, leksik, imlo va semantik ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi.*

***Tayanch so'zlar:** boshlang'ich sinf o'quvchisi, rus tili, imlo lug'ati, izohli lug'at, o'qitish texnologiyasi, imlo hushyorligi, o'z-o'zini nazorat qilish.*

Abstract: *This article analyzes classical and modern approaches to developing dictionary skills in elementary school students. This approach is an important component of language training for young students, contributing to the expansion of vocabulary and the development of lexical, spelling, and semantic skills.*

Keywords: *young students, Russian language, spelling dictionary, explanatory dictionary, teaching technology, spelling vigilance, self-monitoring.*

В современных условиях школьного образования резко возросли требования к языковой компетенции обучающихся. Умение работать со словарями не только способствует расширению речевого запаса, но и формирует навыки самостоятельного поиска информации, критического мышления и самоорганизации. В условиях перехода на новые стандарты образования возрастает потребность в разработке методических основ, обеспечивающих системное формирование данного умения у младших школьников.

Работа со словарями — важный компонент языковой подготовки младших школьников, который способствует расширению словарного запаса, развитию лексических, орфографических и смысловых навыков. Уже с ранних этапов обучения умение ориентироваться в словарных материалах помогает детям осознанно понимать значение слов, использовать их в речи и письме, а также формирует навыки самостоятельной познавательной деятельности (В. С. Вепрев, Ю. М. Иванова).

Словарная работа на уроках русского языка дает положительные результаты у младших школьников формируется навык написания слов из словаря, обогащается словарный запас, воспитывается внимание к слову, интерес к истории возникновения слов, к овладению богатствами родного языка.

При работе над словарными словами от учителя требуется большая творческая работа, смекалка и наблюдательность. Ведь заинтересованность ребенка в школьных занятиях, его активная позиция, высокая познавательная мотивация являются необходимыми условиями развития памяти. Видов работы

со словарными словами очень много, они разнообразны и направлены в первую очередь на сохранение данных слов в памяти. Умение работать со словарями является важной составляющей языковой и учебной компетентности обучающихся. Оно обеспечивает осознанное овладение лексическим богатством языка, способствует развитию познавательной самостоятельности и формированию культуры умственного труда. На наш взгляд, работа со словарями должна рассматриваться не как вспомогательный навык, а как системное умение, формируемое поэтапно и целенаправленно в процессе обучения. [5, с.131].

В классической педагогике и лингвистике основы формирования навыков работы со словарями закладывались в рамках теории развития речи и лексической работы.

Так, **Л. С. Выготский** подчёркивал, что слово играет важную роль в развитии мышления. Он отмечал, что понимание значения слова формируется постепенно, а работа со словарями помогает обучающимся осознанно усваивать лексику и переходить от бытового понимания слов к более точному и научному. Л. С. Выготский обосновал, что работа со словом напрямую связана с развитием мышления: ребенок проходит путь от простого запоминания слова к глубокому пониманию его научного значения. [1, с. 198].

Анализ формирования данного умения предполагает выделение нескольких этапов. На пропедевтическом этапе (1-2 классы) основной целью является преодоление "страха перед книгой" и освоение алфавитного принципа поиска. На основном этапе (3-4 классы) цели усложняются: акцент смещается на смысловой анализ словарной статьи, работу с многозначностью слов и фразеологизмами. Целью анализа на данном этапе становится не просто проверка написания, а глубокое понимание структуры языка

Лингвист **Л. В. Щерба** рассматривал словарь как средство активизации словарного запаса учащихся. Он отмечал, что знание слова включает не только его значение, но и грамматические, стилистические и контекстуальные

характеристики. С его точки зрения, обучение работе со словарями помогает формировать точность и осознанность речевого употребления слов. Он акцентировал внимание на том, что слово нужно изучать со всех сторон: знать не только его лексическое значение, но и грамматические формы, а также уметь правильно употреблять его в речи. [6, с. 198].

Таким образом, классические подходы подчёркивают обучающий и развивающий потенциал словарной работы, акцентируя внимание на сознательности, системности и по этапности формирования данного умения. В педагогике и методике обучения принято рассматривать классические и современные подходы. В рамках классической педагогики формирование умения работать со словарями рассматривалось как часть лексической работы.

На современном этапе развития образования всё большее внимание уделяется формированию учебной самостоятельности обучающихся. Исследователи указывают на то, что подходы бывают разные. Современный подход расширяет эти идеи. Сегодня акцент смещается с простого «узнавания» на учебную самостоятельность. Мы учим ребенка не столько «знать всё», сколько «уметь быстро найти информацию».

1. Коммуникативный подход: словарная работа направлена на решение речевых задач

2. Информационный (цифровой) подход: использование электронных и онлайн-словарей.

3. Личностно-ориентированный подход: учитываются индивидуальные особенности обучающихся. [2, с. 67].

Таким образом, в классических подходах основное внимание уделяется языковой и психологической стороне словарной работы, тогда как современные подходы ориентированы на развитие компетенций, самостоятельности и использование цифровых ресурсов.

В современных исследованиях проблема работы со словарями рассматривается в контексте компетентностного и коммуникативного подходов к обучению.

Методисты **Е. И. Пассов** и **И. Л. Бим** подчёркивают коммуникативную направленность словарной работы. Они считают, что использование словарей должно быть связано с реальными речевыми задачами: пониманием текста, построением высказывания, уточнением смысловых оттенков слов. Особое внимание уделяется активному использованию толковых, синонимических и фразеологических словарей. По их точка зрения подчёркивают коммуникативную сторону: словарь нужен ребенку, чтобы решить реальную задачу — построить предложение, понять текст, выразить мысль. [3, с. 19].

В современных условиях всё большую роль играют **электронные и онлайн-словари**, что отмечают такие исследователи, как **О. В. Комарова** и **Н. Н. Сметанникова**. Они подчёркивают, что цифровые ресурсы расширяют возможности словарной работы, однако требуют формирования критического отношения к информации и навыков отбора достоверных данных. Они отмечают, что сегодня бумажные словари дополняются электронными. Это меняет способ работы: ребенок должен критически относиться к источнику информации и уметь выбирать достоверные ресурсы.

Таким образом, анализ классических и современных подходов показывает, что формирование умения работать со словарями является многоаспектным процессом, включающим лингвистические, психолого-педагогические и методические компоненты. Классические исследования заложили теоретическую основу данной проблемы, а современные подходы расширили её за счёт компетентностной и цифровой направленности обучения. Это позволяет рассматривать словарную работу как важный элемент формирования самостоятельности и языковой культуры обучающихся.

Список литературы:

1. Выготский Л. С. Психология искусства. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. – 480 с.
2. Зимняя, И. А. Психология обучения русскому языку в школе / И. А. Зимняя. – Москва: Просвещение, 2011. – 222 с.
3. Пассов, Е. И. Основы коммуникативной методики / Е. И. Пассов. – Москва: Русский язык, 2019. – 276 с.
4. Рамзаева, Т. Г. Методика обучения русскому языку в начальных классах / Т.Г. Рамзаева, М.Р. Львов. – Москва:Альянс , 2020. – 416 с. – ISBN 978-5-00106-479-4.
5. Тихонова, Е.Н. Кружок любителей русской лексикографии / Е.Н. Тихонова // Русский язык в школе. – 2001. – № 2. – С. 45 – 50.
6. Щерба, Л.В. Основные принципы орфографии и их социальное значение / Л.В. Щерба. – Москва: Аспект Пресс, 2007. – 432 с.